

idym
dossier

**La investigación en danza
en Latinoamérica.**

Un mapa en construcción.

**Argentina | Brasil | Chile
Colombia | Costa Rica | Cuba
México | Perú | Uruguay | Venezuela**

IDyM Vol 06 N° 10 Año 06
MAY-OCT 2024 / ISSN 2683-9318
Departamento de Artes del Movimiento
Universidad Nacional de las Artes

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES
10 AÑOS

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Cuba

Por Noel Bonilla Chongo¹
Universidad de las Artes

IDyM: ¿Cómo caracterizaría el desarrollo de la investigación vinculada a la danza en su país, especialmente en los últimos 10 años?

Al abordar el desarrollo de la investigación vinculada a la danza en Cuba, resbaladizo sería pretender esquivar el lugar común de la mítica frase “Cuba es una isla que baila”. Y sí, Cuba danza, navega, musita, ondea, gime entre las vibraciones de sus bailes. Entre las exenciones de sus ritmos, muchos nativos otros avenidos. Es así como se ha armado nuestra danza en la historia (en la añeja y en la presente). Aquí, la danza sigue apretadamente sujeta a la vida diaria de cubanas y cubanos de ayer y de hoy, aunque con matices variopintos. Nuestra mejor danza es hija de maridajes, de junturas, de consorcios, de resistencias y, también, de alejamientos, divorcios, ausencias, fugas y resiliencia perpetua. Asimismo, somos (para bien y para mal) *accumulation* de idas y venidas, de toma y daca (*tit for tat*), de ofrecimientos y reclamos; y así nos mostramos en quietud y en exceso, en escaseces y exuberancias. Hay mucho de talento, de maestría y otro tanto de espíritu pobrista, sinflictivo, de recelosa elocuencia; todo y más, si de investigación *en* danza se trata.

Pero quíerese o no, nuestra dancística ha vivido instantes memorables: giros espectaculares, saltos insólitos, cargadas venturosas, obras incuestionables. Nuestra escena ha asistido a la iniciación y a la despedida, ha aplaudido la gloria y también el crepúsculo de grandes, medianas y pequeñas figuras, proyectos y momentos.

De igual forma, nos hemos vanagloriado con aquello que la danza ha conseguido a golpe de cuero, de sol a sol, entre cálidas carestías y gélidas alucinaciones. Y es que las cubanas y los cubanos, somos esa mezcla de razas, de transfiguraciones, de metamorfosis; al decir del poeta “geniecillos errantes, el viento o su metáfora, sonido o ademán que vuelve cada mañana de renacer en la deliciosa trampa del ritmo”. Entonces, no es de extrañar que, desde aquellos festejos fundacionales en días de epifanía, ya el escenario insular se alistara para que la danza mostrara sus bondades y quejas por venir.

El tiempo ha transcurrido y parecería que los geniecillos errantes a los que aludiera Lezama vuelven transfigurados para hacer confluír, tras el paso del tiempo, mitos y herencias, desbordes y quiebres, continuidades y rupturas de lo tanto hecho en materia de Danza en Cuba. Ahora, sin desligarnos de esa historia sistémica y sus tránsitos en la danza de esta isla (desde la introducción de la danza moderna en

¹ Noel Bonilla Chongo. Fomento, Sancti Spiritus, 1967. Profesor Instructor de Arte, Licenciado en Teatrología y Máster en Danza por la Universidad de las Artes (ISA) de Cuba; Máster en Investigación Coreográfica (Francia). Doctor en Ciencias sobre Arte, con experiencia en la gestión, la crítica e investigación en las artes vivas. Investigador y Profesor Titular en el ISA, es consultante y asesor escénico. Su producción científica aparece en importantes publicaciones cubanas e internacionales. Premios y distinciones certifican su trayectoria (Distinción Por la Cultura Nacional; Orden Caballero de las Artes y las Letras 'Francia')

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

1959 al presente), al tratar de ubicar los últimos diez años para repensar lo que se entiende por investigación en/sobre/desde/la danza aquí, como serpiente que se muerde la cola, tocaría *revenir en avance...*

Retornar al punto de partida, y es que la danza cubana se gestó y ha permanecido cuasi inamovible bajo el paradigma de la excesiva fisicalidad y calistenia del cuerpo danzante que en juego expresivo se pone. Hecho que ha sido ganancia en muchas pependencias, pero que parecería haber llegado para instalarse en nuestro inconsciente como una suerte de soporífero que reprime la apertura del fenómeno del *body functioning*. Y con él, el sentido atribuido a la investigación y su apego casi umbilical a lo netamente histórico. Ganar consciencia en la visión que investigar no se limita al cuaderno de notas en mano y pasar largas horas en una biblioteca, ha sido ardua batalla que, por fortuna, de un tiempo a esta parte, vamos paso a paso domando.

Hoy podemos anotar que la investigación en/sobre/desde/la danza viene siendo estrategia que, de manera intencionada y propositiva, transversaliza muchos de los procesos formativos, creativos, de gestión y documentación de la danza en Cuba. Los últimos diez años, afirmarí sin temor a equivocarme que, gracias a la Facultad Arte Danzario de la Universidad de las Artes (ISA) y a varias iniciativas conectadas o generadas desde los procesos académicos y creativos que allí se promueven, la “investigación en sí”, ha devenido binomio análogo: investigación/creación. Siendo legalmente poéticos, no renunciamos el hacer ver lo propio y lo extrínseco del término; no dejamos de incentivar nuevas metodologías en la práctica investigativa/creativa de la danza, hecho que le otorga un papel activo en las dinámicas de los aprendizajes, al tiempo que se sistematizan variaciones operativas en el registro, la memoria, los procesos creativos, así como en las maneras e intereses que conforman la praxis de producción simbólica y de la investigación dancística (en ella, a partir de ella, sobre ella).

IDyM: ¿Qué problemas reconoce como centrales para el desarrollo de la investigación en danza en el espacio en el que desarrolla sus actividades?

Más allá de la experiencia de 35 años de introducción de los estudios superiores de danza en Cuba, hecho que demanda la realización de una memoria escrita o tesis como documento y ejercicio de culminación de estudios de licenciatura, maestría o doctorado, el abordaje temático de la práctica creativa de la danza sigue siendo un tema que está en desventaja con otros asuntos. La práctica danzaria tiene que replantear entre sus objetivos, contenidos y formas de enseñanza, los modos en que favorece e interacciona la investigación/creación, que no siempre es estimulada como se requiere. De ahí que, amplificar el alcance y comprensión de la investigación hacia zonas que (más allá de esfuerzos y resultados parciales) nos acerquen a paradigmas analíticos ajustados a las más actuales modulaciones de lo concerniente a la investigación en el campo de la danza: historia y comportamiento de los lenguajes y de las poéticas; análisis coreográfico, formal y dramaturgico; teorías culturales y reflexión transdisciplinar acompañante de los procesos creativos y de producción simbólica en danza, etc., son parte de los “problemas” donde hoy concentramos nuestro accionar cotidiano, tanto en la academia como en el quehacer creativo de las agrupaciones y proyectos específicos, en el divergente tejido dancístico cubano.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

IDyM: ¿Qué acciones o cuestiones considera significativas o cree necesario destacar -con repercusiones tanto positivas como negativas- para este campo en los últimos?

Dentro de ese accionar que identifico como cotidiano, a modo de convicción operativa del día a día, hace alrededor de quince años emprendimos proyectos cooperativos con otras instituciones que miran la danza con lente de aumento y más allá de sus constreñidos y habituales márgenes. Iniciativas como el workshop “Danza en Construcción” (nacido en 2009 con el acompañamiento del hoy Instituto Francés), suerte de encuentro para coreógrafos emergentes, ha sistematizado un *modus operandi* que, en equivalencia de condiciones participativas, sostiene la investigación/creación como juntura entre danzantes, coreógrafos, gestores, críticos e investigadores de la danza. “Danza en Construcción” como otros eventos (Ex/puesta, Danza al descubierto, etc.) nos permite ver cuánto se podría hacer y cuánto necesita la danza y sus gentes que se haga en progreso de conquistar nuevos horizontes.

Insisto, pretender esquivar aquellos lugares comunes, zonas de confort y encarnaciones aferradas a lo evidentemente detenido, sigue siendo un reto. Al tiempo que instrumentar mecanismos de emergencia de una consciencia crítica en nuestro hacer/pensar/ser en danza, en sintonía con el examen riguroso retrospectivo sobre teorías y prácticas artísticas pasadas –que en sus permanencias o agotamiento-, favorezcan la argumentación de su valor en la conservación de alguna posible repercusión operativa en la actualidad, es importante. Dentro de esas posibles cuestiones a considerar como significativas, urge la inclusión de otros niveles de juicio, razón y sentido en las expresiones artísticas. Tal vez así, poder amplificar sus discursividades, reactualizar los procesos, los marcos teóricos referenciales que guíen las principales líneas de la investigación/creación en la danza escénica, superando la mera narración de hechos particulares o iniciativas personales aisladas de sus contextos. Y en esa pretendida construcción de sentidos, en la imagen corporal (técnica y disciplina por medio) ir más allá de la forma en que el individuo se percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo, para entenderse como concepto dinámico y viajero en el tiempo, mutante en los contextos y “adaptación apropiada” de la energía que circunda entre danzantes y lectores-espectadores, entre la(s) danza(s) y sus públicos.

IDyM: ¿Cuál considera que es el estado de vinculación, intercambio y debate en términos colectivos?

Con todo y más, como en una de las significaciones originarias del término coreografía y su ser escritura para baile colectivo, parecería que acá, en esta tierra donde “todo el mundo baila”, las resistencias al encuentro oportuno entre pares, es condición *sine qua non* que impide la confraternización, el feliz intercambio y hasta el debate argumentado de razones. Difícil encontrar niveles de acuerdos, más cuando las instituciones que tutelan los procesos de enseñanza y producción artística, trabajan a partir de programas de desarrollo que suelen desfasarse, en muchas ocasiones, del ritmo veloz que va marcando la práctica cotidiana, las eventualidades y porfías recurrentes en diferentes ámbitos de creación, formación, gestión, crítica y producción concreta de la danza. Aun así, es oportuno reconocer que se ha logrado cierta correspondencia al interior de los currículos y procesos formativos en las instituciones académicas (sobre todo en la sede habanera de la Facultad Arte Danzario en la Universidad de las Artes y sus filiales en otros territorios del país); quizás entre algunos grupos de quienes ejercemos la crítica de danza, y en reducidos

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

circuitos de quienes realizan coreografía. No podemos pensar en un colectivo o gremio con posicionamiento más bien abocados al acuerdo, no, no lo siento todavía.

Creería que pensar en una posible noción más o menos consensuada no es aberrante, justo porque en muchas de nuestras ocupaciones como docentes, coreógrafos, danzantes, críticos, asesores, consultores, jurados evaluadores y gestores institucionales, seguimos adosados al paradigma de “idea externa de la danza”. Sí, a aquellas marcas donde el chileno Carlos Pérez Soto sitúa esas razones “que no nos dicen la clase de cosas que ocurren en la danza, cuando ocurre. No nos dicen cómo reconocer si una actividad humana (como las marchas o la gimnasia) puede ser designada o no con ese nombre”. Al tiempo que propone la formulación de una posible “idea interna”, donde sería “necesario especificar desde la danza misma qué clase de actividad es, y su campo semántico, es decir, qué otras prácticas humanas se le aproximan, y qué criterios se pueden enunciar, sin pretender en absoluto que sean criterios fijos o exactos, para establecer sus límites”. De ahí que, pretendiendo caracterizar, *grosso modo*, el estado de vinculación, intercambio y debate en términos colectivos acá en Cuba, se requiera comprender cuánto ganaríamos si aspiramos al consorcio de saber que “somos cuerpos” culturalmente atravesados por memorias, olvidos, antojos, suposiciones, pensamiento y diferencias, dentro de esos múltiples porqués de la investigación/creación en/sobre/desde/la danza.

IDyM: ¿Cuáles temas y perspectivas se destacan en las agendas de investigación actuales y en qué sentido considera que se articulan con las tensiones entre lo local y lo global?

Al enunciar temas y perspectivas en las actuales agendas de investigación, nuevamente corresponde regresar al escenario de la academia, es allí donde esas enunciaciones han identificado terrenos operativos más o menos definidos y en pretendida sintonía con la producción artística concreta. Las cinco “líneas de investigación” que nombro, proponen estimular el registro y difusión de los conocimientos asentados en las creaciones y los procesos culturales de gran impacto y reconocimiento en el panorama cultural contemporáneo, así como impulsar proyectos innovadores que apuesten por nuevas dinámicas creativas e investigativas, signadas por la gestión transdisciplinaria de los conocimientos, las fuentes y las poéticas creadoras:

- Historia, teoría y crítica de la danza,
- El artista y su obra: poéticas artísticas y prácticas sociales,
- Formación artística profesional,
- Conservación de bienes culturales,
- Políticas y gestión de los procesos artísticos y culturales en danza

En ellas y entre ellas, las posibles tensiones que pueden generarse entre lo local y lo global, sigue teniendo un peso mayoritario lo concerniente a la primera línea. Cómo las historias de la danza cubana y universal, la cultura popular tradicional y sus expresiones danzarias locales, el patrimonio intangible; el pensamiento artístico cultural cubano y latinoamericano, la ética (en tanto comportamiento, responsabilidades, estudio y “normas”) de la creación artística, las relaciones entre la danza y las nuevas tecnologías, son cuestiones recurrentes. Por otra parte, el asunto de la crítica danzaria, los problemas

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

contemporáneos de la cultura artística de la danza, las significaciones del arte danzario como producción cultural (como producto de relaciones: económicas, psicológicas, socioculturales, estéticas/poéticas, histórico ambiental, social y cultural transformables) y el emergente escenario de la curaduría artística, son temáticas de interés creciente. Dentro de esta primera línea de investigación se inscribe el 50 por ciento de los ejercicios de culminación de estudios de licenciaturas, maestrías y doctorados, y sus correspondientes socializaciones de resultados en ponencias, fóruns, simposios y publicaciones.

Otro por ciento considerable lo apresa la línea de “Formación artística profesional”, hecho que tiene que ver con la sedimentación y fuerza que ha tenido en Cuba el llamado sistema de la enseñanza artística profesional. En la Isla contamos con escuelas vocacionales de arte en todas las provincias del país (14 escuelas con formación de ballet y danza, desde los nueve hasta 13 o 14 años de edad para niñas y niños de cualquier procedencia), con seis escuelas del Nivel Medio que se nutren de la selección de estudiantes provenientes del nivel vocacional y, finalmente con una universidad que tiene filiales en cuatro capitales provinciales. De ello podemos deducir que el gran número de docentes especializados en danza (tanto en disciplinas propiamente técnicas como aquellas del curriculum teórico y cultural específico del arte danzario), es notable. Incluso actualmente que Cuba atraviesa por un proceso lamentable de exportación y estampida de profesionales, dejando un marcado déficit de docentes, esta línea de investigación mantiene un notorio interés. Siendo objeto de estudio asuntos medulares dentro de la calidad de los procesos formativos en la enseñanza de la danza, en sus diversas esferas cognitiva, volitiva y emocional. Los enfoques contemporáneos y fundamentos didácticos, metodológicos, investigativos y prácticos de la enseñanza de la danza, el perfeccionamiento e innovación educativa o las estrategias y estilos de enseñanza y aprendizaje. De igual manera, los modos de actuación profesional de los docentes, los vínculos de la Didáctica aplicada a la práctica danzaria, la integración de los lenguajes artísticos o la aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la enseñanza de la danza dentro de entornos virtuales de aprendizaje inherentes a las carreras de arte. Y el aspecto de la preservación de la memoria histórica de la enseñanza artística y danzaria en Cuba que lidera el número de investigaciones.

Tal como apunté al inicio, el abordaje temático de la práctica creativa de la danza y, más intrínsecamente, el motivo del artista y su obra, poéticas artísticas y prácticas sociales, sigue siendo un tema que está en desventaja con otras perspectivas investigativas. En contraste, el contenido sobre “políticas y gestión de los procesos artísticos y culturales”, quizás debido al poder real de la institución y sus estrategias de desarrollo, control y acompañamiento a la Cultura, este aspecto va incrementando investigaciones en el presente; aunque muchas se restringen al quedarse enmarcadas en el devenir histórico, principios, prácticas y resultados de la implementación de las políticas culturales en Cuba. Hecho que motiva intereses para incentivar la aproximación hacia la emergencia de los enfoques interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios en la política y gestión de los procesos artísticos y culturales de la danza, hacia la necesidad de fundamentación, definición de las particularidades y modelos de gestión de estos procesos en los diferentes ámbitos: instituciones, empresas y comunidades. También, hacia el estudio de las peculiaridades, resultados e impactos de la gestión de los procesos artísticos y culturales dancísticos en el desarrollo local o la emergencia de las industrias culturales y creativas, sus formas y modelos de gestión, especificidades e impactos en Cuba, siendo una estrategia integral atendible, con enfoque sistémico para la proyección internacional de la danza cubana.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

IDyM: En vista de proyecciones futuras ¿qué cuestiones cree que sería necesario profundizar o priorizar y de qué manera podría instrumentarse ese desarrollo?

Y sí, “Cuba es una isla que baila”; quiérase que esa energía no se agote en intentos y apuestas por reconquistar la solvencia nacional y visibilidad internacional que otrora tuvo nuestra danza. Las mejores producciones artísticas de danza cubana, desde las primeras giras europeas y latinoamericanas de nuestras principales agrupaciones (Ballet Nacional de Cuba, Danza Contemporánea de Cuba y el Conjunto Folklórico Nacional de Cuba), fueron marcando una identidad y modo poético de ser, un gusto expresivo por el cuerpo que siendo reservorio explayado de la propio y genuino de “lo cubano”, también procuraba abrirse al mundo, adsorber y reinterpretar otros vocabularios y gramáticas, otras asociaciones temáticas y de presencia escénica. Creería que, en principio, nos corresponde a nosotras y nosotros, a quienes seguimos desde esta tierra, *in situ*, haciendo el día a día de la danza cubana (variopinta y desemejante en alcances, propósitos y logros), situarnos en el más allá de la memoria colectiva asentada en una corporalidad ancestral para asegurar los tránsitos que nos llevan al examen orgánico del presente, con todo lo que ello puede implicar de tomar y dejar si de investigación/creación en-sobre-desde la danza se trata. Nos toca, advertir cuánto queremos, podemos y debemos hacer entre insuficiencias y limitaciones en la participación, cooperación e integración del sistema institucional de la cultura y otros afines, en los procesos artísticos y culturales que la danza demanda, produce y genera en los diferentes niveles, territorios y localidades nuestras y foráneas.

